

БАКТЕРИАЛЬНЫЕ КОИНФЕКЦИИ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7902076>

Атоева М.А., Хайитов А.Х., Хакимов Т.Б.

Бухарский государственный медицинский институт (Узбекистан)

Аннотация.

В данной статье представлен несистематизированный обзор литературы, посвященный проблеме бактериальной коинфекции при коронавирусной инфекции COVID-19. В статье описаны процессы, которые обуславливающие развитие бактериальной инфекции при острой респираторной вирусной инфекции. Обобщены и представлены наиболее часто встречающиеся возбудители, вызывающие бактериальную коинфекцию при различных вирусах, вызывающих поражение дыхательных путей и легких. Представлен подробный обзор зарубежных исследований по изучению основных видов бактериальной инфекции при COVID-19.

Ключевые слова.

коронавирусная инфекция; COVID-19; бактериальная коинфекция.

BACTERIAL COINFECTIONS IN IN THE PERIOD PANDEMICS COVID-19

Atoeva M.A., Khayitov A.Kh., Hakimov T.B.

Bukhara state medical institute (Uzbekistan)

Abstract.

This article presents an unsystematized review of the literature on the problem of bacterial coinfection in COVID-19 coronavirus infection. The article describes the processes that cause the development of a bacterial infection in acute respiratory viral infection. The most common pathogens that cause bacterial co-infection with various viruses that cause damage to the respiratory tract and lungs are summarized and presented. A detailed review of foreign studies on the study of the main types of bacterial infection in COVID-19 is presented.

Keywords.

coronavirus infection; COVID-19; bacterial coinfection.

Коинфекции и суперинфекции широко распространены при респираторных вирусных инфекциях. По данным лабораторных и клинико-

эпидемиологических исследований, вторичные бактериальные коинфекции могут значительно повышать уровень смертности среди инфицированных пациентов. К примеру, связанные с гриппом бактериальные коинфекции способствуют тяжелому течению заболевания и высокому уровню смертности во время эпидемий и сезонных вспышек гриппа. Некоторые виды бактерий, связанные с вирусами гриппа, включают *Streptococcus pyogenes*, *Neisseria meningitidis*, *Moraxella catarrhalis*, *Streptococcus pneumoniae*, *Haemophilus influenzae* и *Staphylococcus aureus* [1,3,5,7,8].

Механизмы тяжелых осложнений, вызванных гриппозно-бактериальными коинфекциями, в основном включают: отсутствие эффективного иммунного ответа, а также патогенный синергизм. Хотя несколько микробных агентов могут вызывать острые инфекции нижних дыхательных путей, в большинстве случаев заболевание вызывается вирусами и бактериями одновременно. Вторичные бактериальные коинфекции при пандемиях и вирусных эпидемиях имеют необратимые последствия, особенно в группах высокого риска, в особенности у лиц с иммунодефицитом или иммуносупрессией [2,4,6,11].

Данные свидетельствуют о том, что число пациентов с COVID-19, у которых были диагностированы бактериальные коинфекции во время госпитализации неуклонно росло. Источник и специфическая природа этих инфекций еще полностью не изучены, но есть некоторые данные, свидетельствующие о том, что в большинстве случаев определялись полирезистентные бактерии среди патогенов, считающихся ответственными за развитие этих инфекций. Пациенты, уязвимые к вирусным инфекциям дыхательных путей, таким как грипп, тяжелый острый респираторный синдром и COVID-19 имеют наиболее высокий риск заражения бактериальными коинфекциями. Например, пандемия гриппа H1N1 в 2009 году сопровождалась примерно 300 000 случаями смертей по всему миру, при которых в 30–55% случаев пациенты умирали от развития бактериальной пневмонии [8,12].

Бактериальная коинфекция при респираторных вирусных инфекциях. Вирусные пневмонии и другие инфекции нижних дыхательных путей достаточно изучены у взрослых пациентов, в том числе при тяжелых формах вирусной инфекции. Большинство вирусных инфекций нижних дыхательных путей, по-видимому, распространяется в сообществе от инфицированных лиц, а также считаются ведущей причиной инфекции у пациентов, которым проводится искусственная вентиляция легких. Наиболее

частые случаи диагностированной бактериальной коинфекции при вирусных инфекциях наблюдаются у лиц, инфицированных вирусом гриппа [11,13].

Первые сообщения о бактериальных коинфекциях пришли вскоре после того, как разгорелась пандемия гриппа 1918 года, когда большинство смертей произошло в результате бактериальной коинфекции. Кроме того, во время пандемии гриппа H1N1 в 2009 году наблюдалась бактериальная пневмония, по разным данным у 4–33% госпитализированных пациентов. Бактериально-вирусные ассоциации не ограничены вирусом гриппа, они также могут быть вызваны другими респираторными вирусами, такими как вирус парагриппа, респираторно-синцитиальный вирус, аденовирус, риновирус и метапневмовирус человека [14,15]. Несмотря на открытие антибиотиков и противовирусных вакцин в период с 1918 по 1957 годы, смертность в результате вторичной бактериальной пневмонии оставалась серьезной проблемой. Хотя вирусы обычно ответственны за развитие острых инфекций верхних и нижних дыхательных путей, в большинстве случаев больные могут быть инфицированы обоими видами возбудителей. Однако клинических проявлений на ранних стадиях заболевания, нозологически различимых для врачей, чтобы дифференцировать вирусную и бактериальную инфекцию при этом не наблюдается [2,4,12,15].

В последнее время была идентифицирована новая группа респираторных вирусов, таких как коронавирус человека (HCoV), NL63, человеческий бокавирус, вирусы гриппа типа H1N1 и H5N1, вирус атипичной пневмонии, коронавирус, связанный с ближневосточным респираторным синдромом (MERS) и COVID-19. Были идентифицированы атипичные бактериальные патогены, вызывающие поражения дыхательных путей, такие как *Legionella pneumophila*, *Mycoplasma pneumoniae* и *Chlamydomphila pneumoniae*, вызывающие легкую, среднюю, или даже тяжелые формы острых респираторных инфекций [1,9,16].

Бактериальные коинфекции при респираторных вирусных инфекциях очень распространены, часто за счет синергетического взаимодействия между вирусами, бактериями и иммунной системой хозяина. Тем не менее, взаимодействие между вирусами и атипичными бактериями еще полностью не изучены. Эти вторичные инфекции преимущественно включают определенную группу бактериальных патогенов, такие как *S. aureus*, *S. pneumoniae*, *S. pyogenes* и *H. Influenzae* [15,18,19]. Полный список наиболее

часто встречающихся бактериальных инфекций, вызывающих коинфекцию при острых респираторных вирусных инфекциях представлен в таблице 1.

Таблица 1

Список основных возбудителей бактериальной коинфекции при респираторных вирусных инфекциях и их клиническая манифестация

<i>Вирусная инфекция</i>	<i>Бактериальная коинфекция</i>	<i>Клиническая манифестация</i>
Вирус гриппа	Staphylococcus aureus, МРЗС	Пневмония
	Streptococcus pneumoniae	Пневмония, сепсис, менингит, острый средний отит
	Streptococcus pyogenes (группы А)	Сепсис, эмпиема плевры
	Haemophilus influenzae	Пневмония
	Moraxella catarrhalis	Пневмония и бактериэмия
	Neisseria meningitidis	Менингококцемия
	Chlamydophila pneumoniae	Пневмония
	Mycoplasma pneumoniae	Пневмония
Legionella pneumophila, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii, Burkholderia cepacia, Enterobacter aerogenes	Пневмония	
Метапневмовирус	Haemophilus influenzae, enterococcus spp, N. meningitidis group B, Brucella spp, Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae	Пневмония, острый средний отит
Респираторный синтициальный вирус	Pseudomonas aeruginosa	Дыхательная инфекция у пациентов с муковисцидозом
Аденовирус	Non-typeable Haemophilus influenzae, Chlamydia trachomatis	Пневмония, острый средний отит
Парагрипп	Streptococcus pneumoniae, Streptococcus agalactiae, Haemophilus influenzae	Пневмония, острый средний отит
Риновирус	Streptococcus pneumoniae, Mycoplasma	Пневмония
SARS	Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae	Пневмония

	MRSA	Пневмония
MERS	Mycobacterium tuberculosis	Иммуносупрессия

Бактериальная коинфекция при коронавирусной инфекции COVID-19. Несмотря на многочисленные исследования, до текущей пандемии существовало крайне мало информации о случаях человеческого заболевания при инфицировании коронавирусом. Помимо сезонного гриппа, сообщалось о стандартных возбудителях пневмонии, таких как коронавирусы типа 229E, NL63, OC43, SARS, MERS и SARSCoV-2. Эти вирусы могут вызывать развитие коинфекции с внебольничной бактериальной пневмонией. Коронавирус человека NL63 (HCoV-NL63) был обнаружен сравнительно недавно и идентифицирован как респираторный патоген человека с высокой распространенностью во всем мире. Возможно, HCoV-NL63 является одним из наиболее клинически значимых коронавирусы человека и является основной причиной развития инфекции верхних и нижних дыхательных путей, часто возникающих зимой с более выраженными симптомами у детей, пожилых людей и лиц с ослабленным иммунитетом [13,18,20].

Исследования, проведенные Golda et al. [14] оценили влияние HCoV-NL63 на развитие бактериальной коинфекции дыхательных путей. Было показано, что инфекция HCoV-NL63 повышает приверженность *S. pneumoniae* к клеткам, инфицированным вирусом. В исследовании Zahariadis et al. [18] была доказана роль SARS в развитии коинфекции другими возбудителями воспалительных заболеваний легких и дыхательных путей. Было установлено, что в 30% и 9% случаев ОРВИ была установлена коинфекция *S. pneumoniae* или *M. pneumoniae* соответственно. Кроме того, Alfaraj et al. [7] сообщили о 2 случаях коинфекции туберкулезом при MERSCoV. В исследовании, проведенном Wang et al. [20], они сообщалось о 7 случаях смерти, связанных с атипичной пневмонией, при которых развивалась вторичная бактериальная инфекция.

В ходе пандемия COVID-19 было зафиксировано большое количество случаев заболевания у лиц с ослабленным иммунитетом. Также сообщалось о госпитализации большого количества пациентов с COVID-19, у которых была диагностирована вторичная инфекция. Характер этих вторичных инфекций до сих пор не изучен полностью, тем не менее, есть данные, указывающие на то, что среди этих возбудителей были бактерии с множественной лекарственной устойчивостью. В одном из исследований было описано 5 случаев (5,1%) бактериальной коинфекции *Acinetobacter baumannii* и

Klebsiella pneumoniae у 99 пациентов с COVID-19, в то время как в другое исследование было описано 4 случая (9,8%) вторичной бактериальной инфекции у 41 пациента с COVID-19 [4,17,19].

В исследовании Zhang et al. [19] описаны результаты изучения 221 пациента с пневмонией, обусловленной SARSCoV-2, которые были госпитализированы в больницу Чжуннань, в Ухане. Среди них у 25,8% (57/221) пациентов была установлена сопутствующая инфекция, у 29,8% (17/57) развилась бактериальная коинфекция. В исследовании Бласко среди пациентов с пневмонией COVID-19 был описан один пациент с положительным результатом на коинфекцию *M. pneumoniae*. Также, Claire и соавт. [13] сообщали о смертельном случае некротизирующей пневмонии, вызванной лейкоцидин-секретирующим возбудителем Пантона-Валентайна *S. aureus* у пациента, перенесшего COVID-19.

У некоторых пациентов, инфицированных SARS-CoV-2, наблюдались повышенные уровни биомаркеров и воспалительных цитокинов, свидетельствующих о бактериальной коинфекции, вызванной нарушениями регуляции иммунной системы. Лечение тяжелой формы SARS-CoV-2 схоже с лечением большинства вирусных пневмоний, при которых развивается дыхательная недостаточность. В исследовании, проведенном Bordi et al. [13] была установлена *M. pneumoniae* у 5 пациентов (4%), в то время как только у одного пациента были идентифицированы *L. pneumophila* и *S. pneumoniae* (0,8%). Они доказали необходимость применения широкого спектра молекулярно-диагностической панели для своевременной диагностики наиболее распространенных респираторных патогенов и совершенствования клинического ведения пациентов с респираторным синдромом, соответствующему COVID-19.

Одна из причин развития бактериальной коинфекции связана с тем, что большинство бактерий, которые циркулируют внутри стационаров способны адаптироваться к инициации патологического процесса именно у людей с ослабленной иммунной системой. Было отмечено, что SARS-CoV-2 может повреждать клетки слизистой оболочки дыхательных путей и нарушать структуру легочной ткани. Впоследствии нарушение структуры легочной ткани позволяет бактериям повышать способность к адгезии и инвазии. Прошлые пандемии показали, что на уровень смертности от вирусных инфекций значительное влияние оказывают вторичные бактериальные инфекции. В частности, хорошо известно, что огромное количество людей во время пандемии гриппа 1918 года, а также пандемии 2009 года умерли от

наслоения вторичных бактериальных инфекций, а не только от самой вирусной инфекции [9,10,11,17].

Несмотря на доказанное влияние бактериальных коинфекций на тяжесть респираторных заболеваний, вследствие наличия основного возбудителя им не оказывают должного внимания. Для точной диагностики и оценки коинфекции во время пандемии COVID-19, материал для лабораторного исследования следует брать на исследование на протяжении всего течения болезни с помощью методов, не зависящих от культуры, для идентификации смешанной инфекции. Одним из таких методов является полногеномная метагеномика (WGMs). Подобные методы позволяют получать ценные результаты мониторинга возбудителей коинфекции и их устойчивости к лекарственным средствам, что может способствовать улучшению результатов назначения антибиотиков [17,18].

Ученные обнаружили, что в условиях нынешней пандемии COVID-19 у 50% пациентов, умерших от COVID-19, была обнаружена сопутствующая бактериальная инфекция. Также, наряду с бактериальными коинфекциями, сообщалось также о грибковых инфекциях у пациентов с COVID-19. Пациенты с COVID-19 длительное время госпитализировались на инвазивную искусственную вентиляцию легких, что приводило к более высокому риску использования аппарата ИВЛ, а следовательно, к риску развития внутрибольничной инфекции [12,14].

Таким образом, своевременная диагностика широкого спектра потенциальных патогенов и оценка их резистентности к противомикробным препаратам для последующего мониторинга коинфекции имеет решающее значение. Метагеном пациентов в Китайском исследовании у пациентов с COVID-19 показал, что *Prevotella* является ключевым звеном в иммунном ответе, в то время как в ряде других исследований, в частности в США и Бразилии, у пациентов выявлялись другие условно-патогенные микроорганизмы, такие как *Haemophilus* и *Lautropia* [2,3,4,5,10,14].

Тем не менее, дальнейшая озабоченность связана с быстрым расширением потенциала медикаментозной терапии для лечения SARS-CoV-2 и потенциальным повышением уровня внутрибольничной инфекции в пределах больничной среды. На сегодняшний день, хотя роль бактериальной коинфекции при SARS-CoV-2 остается недостаточно изученной. Однако данная тема является чрезвычайно актуальной, поскольку во многих отчетах утверждается, что у значительной части пациентов с COVID-19 развились бактериальные сопутствующие инфекции.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Анготоева И.Б. Острые респираторные инфекции. Взгляд оториноларинголога. / И.Б. Анготоева // Журнал «Медицинский совет» - 2013. - №4. - 16-22 с.
2. Атоева М.А., Хайитов А.Х. Грипп в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Инфекция, иммунитет и фармакология, №4, 2022, с.53-57.
3. Атоева М.А., Хайитов А.Х. Острые респираторные вирусные инфекции в период пандемии Central Asian Journal of medica and natural sciences. mar-apr 2023,vol 04, 184-189.
<https://cajmns.centralasianstudies.org/index.php/CAJMNS/index>
4. Костинов М.П. Шмитько А.Д., Полищук В.Б., Хромова Е.А. Современные представления о новом коронавирусе и заболевании, вызванном SARS-COV-2 // Инфекционные болезни: новости, мнения, обучение. 2020. Т. 9, № 2. С. 33–42.
5. Соминина А.А., Даниленко Д.М., Столяров К.А. и др. Интерференция SARS-CoV-2 с другими возбудителями респираторных вирусных инфекций в период пандемии. // Эпидемиология и Вакцинопрофилактика. - 2021. - 20(4). - С. 28–39.
6. Alfaraj S.H., Al-Tawfiq J.A., Altuwaijri T.A., Memish Z.A. Middle East respiratory syndrome coronavirus and pulmonary tuberculosis coinfection: Implications for infection control. // Intervirology. - 2017. - 60. - P. 53–55.
7. Atoeva M.A., Khayitov A. Kh. Features of the circulation of the influenza virus in the conditions of a pandemic. Science Asia 48 (2022):513-516. doi:10.2306/scienceasia513-343.2022. SE1816
<https://www.scienceofasia.org/abstract/abstract%3D135>
8. Bakaletz L.O. Viral-bacterial co-infections in the respiratory tract. // Curr Opin Microbiol. - 2017. - 35. - P. 30–35.
9. Baroudy N.R.E., Refay A.S.E., Hamid T.A.A. et al. Respiratory viruses and atypical bacteria co-infection in children with acute respiratory infection. // Open Access Maced J Med Sci. - 2018. - 6. - P. 1588–1593.
10. Bengoechea J.A., Bamford C.G. SARS-CoV-2, bacterial co-infections, and AMR: The deadly trio in COVID-19? // EMBO Mol Med. - 2020. - 12(7). - e12560.

11. Bordi L., Nicastrì E., Scorzolini L. et al. Differential diagnosis of illness in patients under investigation for the novel coronavirus (SARS-CoV-2), Italy, February 2020. // *Eurosurveillance*. - 2020. - 25. - 2000170.
12. Cillóniz C., Ewig S., Menéndez R. et al. Bacterial co-infection with H1N1 infection in patients admitted with community acquired pneumonia. // *J Infect*. - 2012. - 65. - P. 223-230.
13. Claire D., Rémi Le.G., Claire T. et al. Panton-valentine Leukocidin-secreting *Staphylococcus aureus* pneumonia complicating COVID-19. // *Emerg Infect Dis J*. - 2020. - 26.
14. Davis B., Rothrock A.N., Swetland S., Andris H., Davis P., Rothrock S.G. Viral and atypical respiratory co-infections in COVID-19: a systematic review and metaanalysis. // *J Am Coll Emerg Phys Open*. - 2020.
15. Golda A., Malek N., Dudek B. et al. Infection with human coronavirus NL63 enhances streptococcal adherence to epithelial cells. // *J Gen Virol*. - 2011. - 92. - P. 1358-1368.
16. Jia L., Xie J., Zhao J. et al. Mechanisms of severe mortality associated bacterial co-infections following influenza virus infection. // *Front Cell Infect Microbiol*. - 2017. - 7. - P. 338.
17. Iverson A.R., Boyd K.L., McAuley J.L., Plano L.R., Hart M.E., McCullers J.A. Influenza virus primes mice for pneumonia from *Staphylococcus aureus*. // *J Infect Dis*. - 2011. - 203. - P. 880-888.
18. Zahariadis G., Gooley T.A., Ryall P. et al. Risk of ruling out severe acute respiratory syndrome by ruling in another diagnosis: Variable incidence of atypical bacteria coinfection based on diagnostic assays. // *Can Respir J*. - 2006. - 13. - P. 17-22.
19. Zhang G., Hu C., Luo L. et al. Clinical features and outcomes of 221 patients with COVID-19 in Wuhan, China. // *J Clin Virol*. - 2020. - 127. - 104364.
20. Wang J-b, Xu N., Shi H-z, Huang X-z, Lin L. Organism distribution and drug resistance in 7 cases of severe acute respiratory syndrome death patients with secondary bacteria infection. // *Chin Crit Care Med*. - 2003. - 15. - P. 523-525.